

НАСЛЕДНИКИ МИРЗО УЛУГБЕКА

Бахтиёрзода О.Б.

докторант

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11160042>

Сегодня космические технологии играют важнейшую роль в развитии экономики, образования и промышленности страны и предполагают внедрение новых образовательных программ, новых направлений науки и техники. У истоков изучения космоса и небесных светил стоял Мирзо Улугбек (полное имя Мухаммед Тарагай ибн Шахрух ибн Темур Улугбек Гураган) – выдающийся ученый-энциклопедист, астроном, математик. Внук Амира Темура, правитель Самарканда. Его называют "ученым на троне". Именно при Мирзо Улугбеке Самарканд стал центром науки и культуры. Во время своего правления Мирзо Улугбек собрал вокруг себя круг выдающихся ученых. Среди них — Кази-заде Руми, Гиясиддин Каши, Али Кушчи. Благодаря собственным знаниям и советам научных деятелей Улугбек построил в окрестностях Самарканда астрономическую обсерваторию. Ее техническое оснащение и размер были беспрецедентными для того времени.

По преданию, ещё в детстве Улугбек имел возможность посетить развалины знаменитой обсерватории [Ат-Туси, Насир ад-Дина](#) в Мараге. Это произвело на любознательного Улугбека сильное впечатление и определило его увлечение астрономией.

В [1428 году](#) было завершено строительство [обсерватории Улугбека](#), главным инструментом которой был стенной [квадрант](#) с радиусом 40 метров и с рабочей частью от 20° до 80°, которому не было равных в мире. С помощью квадранта астрономы вели наблюдения за Солнцем, Луной и планетами.

В обсерватории Улугбека к [1437 году](#) были составлены «Зиджи джадиди Гурагани» или «Новые Гурагановы астрономические таблицы» — [каталог звёздного неба](#), в котором были описаны 1018 звёзд. Там же была определена длина [звёздного года](#): 365 дней, 6 часов, 10 минут, 8 секунд (с погрешностью + 58 секунд) и наклон оси Земли: 23,52° (наиболее точное измерение)[1, с. 240–243].

Астрономический справочник вскоре был переведён на латинский язык и наряду с «Альмагестом» Клавдия Птолемея и [астрономическими таблицами](#) кастильского короля [Альфонса X](#) являлся пособием по астрономии во всех обсерваториях Европы. Точность этих таблиц превосходила все

достигнутое ранее на Востоке и в Европе. Лишь в XVII в. [Тихо Браге](#) удалось добиться сравнимой с самаркандскими наблюдениями точности, а затем и превзойти её. Неудивительно, что «Зидж Улугбека» постоянно привлекал к себе внимание астрономов, как на Востоке, так и в Европе.

Создание Самаркандской обсерватории стало возможным потому, что в лице Улугбека слились воедино важнейшие слагаемые успеха: талантливый учёный, ясно представлявший себе научную цель и пути её осуществления, и правитель могущественного государства, располагавший достаточными средствами.

С середины XVII века труд Мирзо Улугбека распространился в Европе и затем – по всему миру. До изобретения телескопа этот трактат был для астрономов настольной книгой [2].

Имя Мирзо Улугбека увековечено не только на земле, но и в космосе. Именем великого астронома и математика названы кратер на видимой стороне луны, а также астероид, открытый в 1977 году. В XX и XXI веке изучение космоса, планет и светил в Узбекистане усилиями научных последователей Мирзо Улугбека продолжилось. Начало развития космонавтики в Узбекистане приходится на конец 60-х годов, когда в Ташкенте было [создано](#) уникальное закрытое предприятие Ташкентское конструкторское бюро машиностроения ([ТашКБМ](#)) с экспериментальной базой и испытательным полигоном. Главным конструктором с 1979 года был доктор физико-математических наук Шавкат Вахидов, позже получивший звание академика. В ТашКБМ [создавали](#) аппаратуру для исследования Луны и Венеры, для защиты космических аппаратов от несанкционированного воздействия, для создания космических крупногабаритных трансформируемых конструкций, развития и освоения производственной и экспериментальной базы, для разработки, изготовления, проверки космических изделий (в том числе антенн диаметром до 30 метров), сборки и отработки полноразмерных штатных образцов [3].

Первой серийной разработкой была грунтозаборная установка (ГЗУ) ЛБ-09 для глубокого бурения грунта Луны и доставки его на Землю. Было изготовлено три штатных комплекта, один из которых установили на станции «Луна-24», запущенной на Луну в 1976 году. Станция успешно доставила на Землю лунный грунт с глубины более двух метров. Колонку грунта передали в лабораторию ГЕОХИ АН СССР, а ее образцы – десяткам исследовательских центров по всему миру. В результате анализа было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды. Аналогов подобных технологий не существует в мире до сих пор.

Одним из серьезнейших достижений ташкентского КБ была также разработка и создание грунтозаборного устройства для поверхности Венеры, работающее при температурах до $+500^{\circ}\text{C}$, давлении до 95 атмосфер и химически агрессивном составе атмосферы планеты. Устройство установили на советских автоматических космических станциях «Венера-13» и «Венера-14», совершивших в марте 1982 года мягкую посадку на Венеру и осуществивших уникальные эксперименты по бурению, забору и транспортировке грунта для изучения его физико-химических свойств [4]. Выдающийся узбекский академик, геолог Ибрагим Хамрабаевич Хамрабаев считал международные проекты по геологическому изучению космоса наиболее перспективными. Вот что он говорил, в одном из своих интервью: «Из чего состоит Луна? Это один из ключевых вопросов, давно интересующий ученых. Пробы грунта пока лишь взяты в равнинных, так называемых «морских» районах Луны, где легче всего сделать посадку космическим аппаратам. В дальнейшем с помощью лунохода открывается возможность исследовать породы горных областей – лунных «материков», занимающих значительно большую часть поверхности естественного спутника Земли. Благодаря луноходам, отличающимся высокой проходимостью, видимо, удастся определить характер пород, образующих знаменитые кратеры... Изучение строения Луны поможет точнее познать историю развития Земли. Ведь её естественный спутник – это «зеркало», в котором отражена история нашей планеты на ранней стадии её существования.

Верится, что уже в недалеком будущем телеуправляемые луноходы отправятся по маршрутам, которые предложат геологи, тогда, как мне представляется, рядом с водителем, управляющим вездеходом сядет опытный геолог. Смотря на телеэкран цветной телевизионной системы, он будет руководить действиями автомата. «Механические руки» работа – геолога по команде с земли будут выбирать образцы лунных пород, направлять их в размещенные тут же на планетоходе автоматические лаборатории для анализа. Результаты анализов, а также данные геофизических приборов тут же будут передаваться по радиоканалам на землю. Можно предположить, что таким путем удастся обследовать большие участки лунных морей и континентов, побывать в кратерах, проникнуть внутрь лунной коры. Это будет и проще, и быстрее, и дешевле, и безопаснее, чем снаряжать специальные экспедиции.

Ближайшая космическая соседка земли – Луна – лишь первый этап нового поля деятельности геологов в космосе. Я верю, что, используя телеуправляемые луноходы новых усовершенствованных типов, в будущем геологи смогут изучать и другие планеты солнечной системы» [5].

В декабре 2018 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в Узбекистане национальную космическую инфраструктуру. Глава государства сказал, что для развития этой прогрессивной сферы нужно будет привлечь иностранных инвесторов к реализации проектов на основе государственно-частного партнерства.

В январе 2019 года стало известно, что Узбекистан планирует запустить собственный искусственный спутник. Тогда министр инновационного развития Иброхим Абдурахманов назвал эту задачу одной из стратегических на ближайшие годы, отметив, что за последние 25 лет страна растеряла разработки в аэрокосмической сфере.

9 октября 2019 года Узбекистан и Франция подписали соглашение о сотрудничестве, которое охватывает наблюдения Земли, спутники связи, космические исследования и технологии, координацию международных нормативных вопросов. Также подписано соглашение с Индией.

Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов сообщил, что Узбекистан разработал собственную космическую программу. Планируется сотрудничество и с Россией: так, страны достроят уникальный радиотелескоп «Суффа» на юге Узбекистана [6].

Принимая во внимание богатый исторический опыт в сфере, Узбекистан способен и должен использовать перспективные наработки и полученные результаты и продолжить развитие космонавтики, используя в том числе трансфер технологий из-за рубежа для развития секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, телекоммуникации, образование, наука, медицина, метеорология, геология, минеральные и водные ресурсы, строительство, предсказание стихийных бедствий, безопасность). Учитывая географические и экономические особенности нашей страны, наиболее эффективными будут такие направления, как дистанционное зондирование Земли и геоинформационные технологии, спутниковая связь, космическая навигация, космические исследования и образование в сфере космических технологий.

Литература:

1. История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов.– Ташкент.: Фан, 2017. – 535 с.
2. Бахтиёрзода О.Б. Страницы истории геологии Узбекистана XX века. Монография, Ташкент 2017 г. Издательство «Fan va texnologiya».
3. Узбекистан и космос: как развивались отношения раньше и что предстоит сделать сейчас – Spot / URL: <https://www.spot.uz/ru/2018/11/26/space/>